

MUSIQA-BARKAMOL AVLODNI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM VOSITASI SIFATIDA

M. Jo‘raboyeva

NamDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488386>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama tarbiyalashda musiqiy ta’lim-tarbiyaning tutgan o‘rni xususida so‘z yuritiladi...

Kalit so‘zlar: maktabgacha yosh, ta’lim, tarbiya, musiqa, estetik did...

Mustaqil O‘zbekistonning kelajagini, ertasini yoshlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Musiqa san’ati insonning yoshligidan unga bevosita va kuchli ta’sir o‘tkazib, uning umumiy madaniy rivojida katta o‘rin tutadi. Demokratik jamiyat madaniy hayotida yanada kengroq o‘rin tutayotgan musiqa kishiga butun hayot davomida uning doimiy hamrohi hisoblanadi. Musiqa yagona san’at bo‘lib, inson yuragiga juda chuqur kirib borib, ana shu qalb tug‘yonini yorqin ifodalash qudratiga yega. Demak, ajdodlarimizga munosib avlodni tarbiyalashda musiqaning ham munosib o‘rni borligi ayni haqiqat, bolani estetik tarbiyalashdek sharaflilikni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish bizga, ya’ni, bo‘lajak kadrlar zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi.

O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida” gi Qonunida maktabgacha ta’lim va tarbiya — bolalarga ta’lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma’naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o‘rta ta’limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta’lim turi sifatida ta’rif beriladi¹.

Qonunda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda musiqa ta’lim-tarbiyasining o‘rni beqiyosdir. Chunki musiqa – estetik tarbiya, demokratik jamiyat kishisini garmonik tarbiyalash yo‘lida olib borilayotgan ulkan ishning tarkibiy qismiga aylanmog‘i kerak. Bolalar bilan musiqali ish olib borish ayniqsa katta ahamiyat kasb yetadi. Musiqa bola qalbida kuchli yemotsional tuyg‘u uyg‘otadi. O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A. Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida “...musiqa san’ati navqiron avlodimizning yuksak ma’naviyat ruhida kamol topishida boshqa san’at turlariga qaraganda ko‘proq va kuchliroq ta’sir ko‘rsatmoqda” – deya ta’kidlaydilar.² Demak, musiqa san’ati va ta’lim-tarbiyasi kishidagi insoniy fazilatlarini rivojlantirib, ruhiy poklanish va yuksalishga da’vat yetadigan, insonning ichki olamini boyitadigan, iymon-e’tiqodini, irodasini mustahkamlaydigan, ijodini uyg‘otadigan qudratli botiniy kuch – ma’naviyatning yuksalishini ta’minlaydi. Musiqa yordamida uning badiiy idroki o‘tib, hissiyotini yanada boyitib boradi.

Bolalarda musiqaviy idrokni o‘stirmay, ularning musiqaga mehr-muhabbatini yetarli darajada qiziqitirmay turib, har tomonlama jismoniy boy, ma’naviy va qat’iy ahloqiy sifatlarni tarbiyalab bo‘lmaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqa tarbiyasi, uning taraqqiyoti timsolida yurtimizning porloq kelajagini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Buning uchun pishiq – puxta o‘ylangan, ma’lum maqsad va vazifalarni o‘zida mujassamlashtirgan istiqbolli dasturlar ishlab chiqildi. Musiqali idrok yetishning vazifasi va mazmunini aniqlash muhimdir. Bular

¹ Ўзбекистон республикасининг “Мақтабгача таълим ва тарбия тўғрисида” ги Қонуни. 16.12.2019. ЎПҚ-595-сон.

² Karimov I. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. T., 2008 y.

shaxsning har tomonlama rivoji, jumladan, estetik tarbiyasi vazifalar bilan bog‘liq, umumiy maqsadlar bilan belgilanadi. Bunday vazifalar bolalarni musiqa sohasidagi faoliyatga jalb yetish, badiiy musiqaga estetik idrok yetishni va yemotsional o‘zlashtirishni rivojlantirish, unga muhabbatni tarbiyalash, musiqali qobiliyatni o‘stirish, musiqali didni shakllantirish, bolalarda badiiy ijodkorlik iqtidorini rivojlantirishdan iborat bo‘lmog‘i kerak.

Musiqaning bola hissiyoti va intilishiga, mazmuniga va his yetishiga katta ta‘sirini hisobga olganda, haqqoniy va voqeylikni to‘g‘ri aks yettirgan musiqali asardan o‘rinli foydalanish alohida o‘rin tutadi. Musiqiy san‘at uchun odamning fikrlash va ifodalash hissiyoti asos bo‘lib xizmat qiladi. Musiqa tovush bilan hamohanglik rivojida dastlab nutq va raqs bilan bog‘liq bo‘lgan yedi. Musiqa mehnat harakati ritmi bilan moslashib, bir maqsadga intilayotgan kishilarni bir-birlariga birlashtirishni osonlashtiradi. Nutq ohanglarini, mehnat jarayonlari ritmlari va musiqali ohanglarning umumlashuvi natijasida xalq musiqasi shakllanadi. Xalq san‘ati manbalariga asoslangan musiqa hamisha jozibador bo‘lib, qalbda turli his-hayajonlar uyg‘otadi. Shu bilan birga, musiqada tovushlarga va tasviriy holatlarga taqlid qilish hollari bor, ammo masalaning mohiyati bular bilan belgilanmaydi. Musiqali obraz o‘zining aniq ko‘rinishi bilan bog‘liqdir.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarda yoshlik chog‘idan idrok yetish, his yetish, turmush va san‘atdagi go‘zallikni tushunish ishtiyoqi tarbiyalanadi va bu kabi go‘zallikni yaratishga intilish kuchayadi. Bolaning badiiy faoliyatga bo‘lgan qiziqishi ortadi. Unda badiiy-ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi. Musiqiy-estetik tarbiya demokratik jamiyat kishisini garmonik tarbiyalash yo‘lida olib borilayotgan ulkan ishning tarkibiy qismiga aylanmog‘i kerak. Bolalar bilan musiqali ish olib borish ayniqsa katta ahamiyat kasb yetadi. Omma orasida musiqali targ‘ibot olib bormay turib, to‘laqonli natijalarga yerishib bo‘lmaydi. Musiqiy tarbiya bolalarda yerta yoshdan boshlanishi kerak. Musiqa bola qalbida kuchli yemotsional tuyg‘u uyg‘otadi. Musiqa yordamida uning badiiy idroki o‘sib, hissiyotini yanada boyitib boradi. Bolalarda musiqiy idrokini rivojlantirmay ularning musiqaga mehr-muhabbatini yetarli darajada qiziqitirmay turib, har tomonlama jismoniy, ma‘naviy boy va boshqa sifatlarni tarbiyalab bo‘lmaydi.³

Musiqaga maktabgacha yoshdan uyg‘ongan qiziqish kishining keyingi musiqiy rivojiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Shunga ko‘ra musiqani idrok yetishning vazifasi va mazmunini aniqlash muhimdir. Bular shaxsning har tomonlama rivoji, jumladan estetik tarbiyasi vazifalari bilan bog‘liq umumiy maqsadlar bilan belgilanadi. Ma‘lumki, bunday vazifalar bolalarni musiqa sohasidagi faoliyatlarga jalb yetish, badiiy musiqaga nisbatan estetik idrok yetishni va yemotsional o‘zlashtirishni rivojlantirish, muhabbatni tarbiyalash, musiqiy qobiliyatlarini o‘stirish, musiqiy didni shakllantirish, qisqasi bolalarning badiiy ijodkorligi hamda iqtidorini rivojlantirish kerak. Musiqaning bola hissiyoti va intilishiga, uning mazmunini tushunish va his yetishga katta ta‘sirini hisobga olganda haqqoniy va voqelikni to‘g‘ri aks yettirgan musiqiy asardan o‘rinli foydalanish alohida muxim o‘rin tutadi.

Musiqali obrazlarning shakllanishining asosiy manbai tabiat va kishi nutqiga mos kelishiga, atrofimizdagi dunyo va undagi go‘zalliklarni idrok yetishga bevosita bog‘liqdir. Shu borada musiqa mashg‘ulotlari mazmuni bolalar tomonidan bajaradigan qator faoliyatlarni taqozo

³ Olamova M. “Ta‘lim samaradorligini oshirish yo‘llari” mavzusidagi seminar-trening materiallari. Toshkent, 2002 y.91-b.

yetadi. Bulardan tinglash, kuylash, musiqiy ritmik harakatlar, musiqa cholg'ularida ijro yetish jarayonida bolalar ijrochiligi va ijodkorligi malakalari shakllanadi.

MTT da bolalarni musiqiy-estetik tarbiyani vazifasi sifatida quyidagilar belgilanadi;

- bolalarni quvnoq, g'amgin, yengil va vazmin musiqani tinglashga past va yuqori registrni yeshita olishga, musiqa tilini tushunishga, past ovozli va baland ovozli musiqaga mos chapak chalish orqali musiqa dinamikasini ajratishni o'rgatish;

- kattalar ketidan musiqani taqlid qilib, intonatsion mos ravishda qaytara olish;

- musiqiy rahbar boshchiligida raqs harakatlarini bajarish;

- kompozitorlar, musiqiy cholg'u asboblari haqida gapirib berish orqali bolalarda musiqa san'atiga muhabbat uyg'otish;

- bolalarni musiqani diqqat bilan tinglashga o'rgatish, yengil va oson xalq qo'shiq hamda kuylarini musiqasiga mos ritmik harakatlar bajarib ijro yetishga o'rgatish. Musiqa san'atiga mos chapak chalish yoki oyoq bilan jo'r bo'lish orqali qo'shiqni ijro yetish olish.

-maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqaga mehr-muhabbat va qiziqish uyg'otish, boshlang'ich musiqali didni tarbiyalash.

-maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqani idrok yetishga, uning tinglash qobiliyati, estetik didi, umumiy madaniyatni rivojlantirish.

-maktabgacha yoshdagi bolalarda musiqali qobiliyatni o'stirish, musiqali didni shakllantirish, badiiy ijodkorlik iqtidorini rivojlantirish.

-musiqa asarlarini idrok yetishni tarbiyalash.

-musiqa tinglashga, kuylashga, musiqa asboblarini chalishga, musiqali ritmik harakatlarga o'rgatish metod va usullari.

-musiqaviy qobiliyat: musiqaga yemotsional munosabat, musiqani tinglay bilish, ritmni his yetish malakalarini shakllantirish.

-bolalarda musiqa hamda ashula aytish, ritmika, bolalar musiqa asboblarini chalish sohasida yeng oddiy ijrochilik malakalarini shakllantirish.

-umumiy musiqa qobiliyati, individual qobiliyatlar, ashulachilik ovozi va harakatlarning ifodaliligini o'stirish.

Bolalikdagi yorqin shodiyona tadbirlar uzoq vaqt esda saqlanib qoladi. Qiziqarli har xil mavzudagi tantanalar, kechalar, tadbirlar, uchrashuvlar, sayrlar, musobaqalar, turli tomoshalar, ertak tinglashlar, bolalar ijodi ko'rgazmalar, milliy urf-odatlar, kontsertlar, turli sayillar, bellashuvlar, muhim sanalar, askiya va hazil-mutoyibalar bolalar hayotiga quvonch baxsh etadi. Bayramlarda, ko'ngil ochar kechalarda bolalar eshitgan va ko'rganlariga munosabat bildirish rivojlanadi, kattalar bilan hamkorlikda o'yin vaziyatlarini ijro etish mustahkamlanadi, har xil kasblarga qiziqishlari ortadi, turli vaziyatlarda bolalar o'z his-tuyg'ularini so'z va harakat bilan ifoda etish shakllanadi. Tengdoshlari bilan birgalikda erishgan yutuqlari bilan quvonishga o'rganishadi.

Maktabgacha tarbiya muassasida cholg'u sozlarining mavjudligiga qarab, kuy va qo'shiqlarni tanlab o'rgatish tavsiya etiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, turli yoshdagi bolalar musiqa tarbiyasida izchillik, muntazamlilik, jo'shqin kayfiyat, xilma-xil uslub, musiqa rahbarlari va tarbiyachilar uchun asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida” gi Qonuni. 16.12.2019. O'RQ-595-son.

2. Karimov I. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. T., 2008 y.
3. Olamova M. “Ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari” mavzusidagi seminar-trening materiallari. Toshkent, 2002 y.91-b.
4. Namozova D.T, Nosirov D.T..Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqiy ta'lim metodikasi.- Qo'qon: 2006 y.